

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 330.341:005

DOI 10.5281/zenodo.13960725

БРАДУЛ Наталья Валерьевна¹,
ЛИТВАК Елена Геннадиевна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В последние годы во все сферы хозяйственной деятельности активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Объем рынка искусственного интеллекта в Российской Федерации характеризуется стремительным ростом – с 9 млрд рублей в 2019 г. до 747,5 млрд рублей в 2023 г., объем государственного финансирования искусственного интеллекта с 2021 г. по 2024 г. вырос более, чем в пять раз.

Не является исключением и государственный сектор, для которого искусственный интеллект предоставляет множество возможностей. Указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. №490 РФ утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», в которой поставлена задача обеспечить технологическое лидерство России на мировом рынке в сфере искусственного интеллекта. Стратегия также предусматривает мероприятия по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления.

Помимо этого, мероприятия по развитию искусственного интеллекта будут интегрированы в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». За два года планируется создать платформу искусственного интеллекта для управления государством и социальной сферой. Это позволит усовершенствовать и автоматизировать многие процессы и таким образом повысить качество услуг для граждан.

Однако, государственная служба чаще, чем сфера частного бизнеса сталкиваются с неудовлетворенностью и недоверием как потребителей, так и самих государственных служащих к применению искусственного интеллекта.

В связи с этим в статье решена актуальная задача анализа особенностей сферы государственных услуг как среды внедрения программных продуктов на базе искусственного интеллекта, описаны методологии управления проектами, связанными с информационными технологиями и выделена модель управления проектами в области науки о данных, проанализировано отношение государственных служащих и простых потребителей государственных услуг к искусственному интеллекту и их ожидания от его использования.

***Ключевые слова:** государственные служащие, искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных.*

Постановка проблемы. Сегодня все сферы экономической деятельности переживают этап очень активного использования данных и инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач управления и принятия решений. Руководители разных уровней и сфер деятельности все чаще применяют data driven-подход в

управлении – подход, при котором управленческие решения принимаются на основе анализа больших данных, а не интуиции или опыта [1].

Не остаются в стороне от этого тренда и государственные аппараты всех стран мира, которые все чаще используют математические методы для анализа данных и автоматизации ряда рутинных процессов [2; 3]. Однако, государственная служба чаще, чем сфера частного бизнеса сталкивается с неудовлетворенностью и недоверием как потребителей, так и самих государственных служащих к использованию ИИ [3; 4].

Для решения задачи успешной реализации проектов по внедрению ИИ в сферу государственного управления необходимо:

- определиться с пониманием термина «искусственный интеллект»;
- проанализировать возможности использования ИИ в сфере государственной службы;
- выявить ожидания сотрудников сферы государственной службы от результатов использования ИИ.

Только на основе этого анализа можно дать рекомендации по особенностям внедрения инструментов на базе ИИ в сферу государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам, посвященным использованию ИИ в сфере государственного управления, уделяется много внимания в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов. Ряд исследователей выступают за более активное внедрение технологий ИИ в работу правительства [5], рассматривают вопросы применения ИИ для разработки и трансформации государственной политики в условиях неопределенности современного мира, когда ИИ помогает обрабатывать большие объемы информации и выбирать оптимальный вектор реализации политики государства [6; 7], возможности ИИ противостоять новому поколению внутригосударственных и международных угроз [8].

Другие исследователи, признавая технологические преимущества ИИ в сфере государственного управления, обращают внимание на возможность социальной нестабильности, связанную с вытеснением многих специальностей на государственной службе и в корпоративном секторе виртуальными ассистентами и помощниками [9], на необходимость защиты этических ценностей и обеспечения должной степени открытости ИИ и контроля над ним [10].

Цель исследования. Целью исследования является анализ особенностей использования инструментов ИИ в сфере государственного управления.

Изложение основного материала. Для анализа возможностей применения ИИ уточним терминологию. Математика предоставляет широкий выбор инструментов, которые объединены общим названием «наука о данных». Наибольшую популярность сейчас приобрел термин «искусственный интеллект» и при обсуждении data driven-подхода, как правило, интуитивно подразумевается именно ИИ, хотя это не совсем верное представление.

По мнению авторов, термин ИИ, несмотря на широкое его использование в научной литературе, является скорее маркетинговым термином, чем научным. Впервые концепцию ИИ описал Алан Тьюринг в 1950 году в своей работе «Вычислительные машины и интеллект». В 1956 году Дж. Маккарти предложил ставший позднее устойчивым термин «искусственный интеллект». ИИ определялся как комплекс компьютерных программ, способный к имитации человеческих навыков рассуждения и принятия решений.

Неоднозначность этого определения вызывает у сотрудников, не имеющих специального образования, затруднения при решении задач, в которых: действительно

нужно использовать ИИ, можно обойтись другими методами или оценить возможности ИИ и выстроить правильные ожидания от него в своей профессиональной сфере.

На сегодняшний день под ИИ понимаются либо алгоритмы, основанные на строгих логических правилах, либо алгоритмы машинного обучения. К первому типу относятся, например, онтологии с системой логических правил. Ко второму – все алгоритмы, в основе которых лежит предположение, что системы могут улучшать свою производительность на основе изучения данных, распознавать тенденции и принимать решения с минимальным участием человека [1; 11]. Именно алгоритмы машинного обучения подразумеваются при употреблении термина «искусственный интеллект». Однако, эти понятия не совсем тождественны: машинное обучение (ML) – это часть ИИ.

Если сравнить динамику популярности запросов пользователей Google по терминам «искусственный интеллект» и «машинное обучение», то можно обнаружить, что интерес к ИИ с середины 2022 года резко увеличивается (рис. 1), а интерес к машинному обучению остается стабильным на протяжении последних пяти лет (рис. 2).

Рис. 1. Динамика популярности запросов по ключевым словам «искусственный интеллект» за последние 5 лет

Рис. 2. Динамика популярности запросов по ключевым словам «машинное обучение» за последние 5 лет

Такая динамика говорит о недостаточном понимании значений терминов непрофессиональными пользователями, что может приводить к неправильному пониманию программных продуктов на основе ИИ и их некорректному использованию.

Сама же область науки о данных – еще более широкое понятие, которое включает в себя совокупность математических методов, – от классических статистических методов до алгоритмов машинного обучения. Таким образом, науку о данных можно определить как область применения передовых методов аналитики и научных концепций для извлечения полезной бизнес-информации из данных.

Основное внимание в прикладном применении науки о данных уделяется использованию данных для выявления закономерностей и построения прогнозов. Следовательно, data driven-подход в управлении предполагает использование всего спектра методов науки о данных от классических статистических тестов, которые не

являются методами ИИ, до нейронных сетей, которые являются всего лишь небольшой частью ИИ.

Таким образом, для успешного внедрения проектов ИИ, государственным служащим необходимо приобретать компетенции, связанные с четким знанием видов ИИ, пониманием возможностей и ограничений применения ИИ, навыками оценки качества прогнозов на основе ИИ.

Рассмотрим особенности проектов, связанных с ML. Проекты, связанные с ML, остаются нереализованными, по разным оценкам, в 75%-85% случаев, что объясняется особенностями управления такими проектами.

Существует две теоретических методологии управления проектами, связанными с информационными технологиями (ИТ) – классическая методология Waterfall и группа методологий, объединенных общим названием Agile. Согласно методологии Waterfall, проект делится на последовательно выполняемые этапы: анализ требований, проектирование, разработка, тестирование, отладка, документирование. Отсутствие гибкости порождает невозможность предусмотреть все проблемы в проекте заранее. Чем более поздней является стадия выполнения проекта, во время которой поступил запрос на изменение требований, тем дороже обходится выполнение проекта, так как, фактически, требуется начинать процесс с самого начала – со сбора новых требований, а это новые затраты и лишние рабочие часы. Чем быстрее менялась экономическая среда, тем чаще проекты, управляемые на основе методологии Waterfall, оставались не реализованными.

Как альтернатива методологии Waterfall в 2011 году группой программистов был предложен манифест Agile, принципы которого предполагают итеративный подход к управлению проектами. Основное внимание уделяется максимальной интеграции заказчика в работу над проектом. В этом случае запросы на изменения требований будут поступать в конце итераций и их можно будет выполнить с минимально возможными затратами.

Предпочтительность применения гибкого подхода Agile очевидна в сравнении с подходом Waterfall, однако, реальный проект будет управляться способом, который сочетает в себе и черты методологии Waterfall и черты Agile.

Особенность проектов, связанных с ML, заключается в том, что применение в таких проектах Agile с максимальным вовлечением заказчика и итеративным подходом довольно трудно и такими проектами, как правило, управляют на основе методологии, максимально близкой к Waterfall.

Вариацией методологии Waterfall является модель CRISP-DM, изображенная на рис. 3, которая чаще всего используется при управлении проектами в области науки о данных и, в частности, ML [12].

Особенность CRISP-DM заключается в том, что проект невозможно выполнять итеративно: провести разведывательный анализ данных можно только после того, как завершилась стадия первичного осмысления данных, моделирование невозможно начать раньше, чем пройдена стадия разведывательного анализа. Ни одна из стадий не может начаться раньше, чем закончится предыдущая. Более того, в обычных ИТ-проектах изменение данных, на этапе готовности разработанного кода системы, не приводит к возвращению на первую стадию проекта. Достаточно просто добавить или изменить данные и вызвать уже имеющийся код на выполнение. Для проектов, связанных с ML, изменение данных делает бессмысленным практически весь реализованный код и проект необходимо возвращать на начальный этап.

Перечисленные особенности являются причиной, по которой большинство проектов, связанных с машинным обучением, остаются нереализованными. Следовательно, критическое осмысление этих особенностей важно для государственных

служащих, которые планируют использовать или уже используют программные продукты на основе машинного обучения в своей работе. В случаях, когда одни и те же задачи могут быть решены методами ИИ, основанными на логических правилах, или с помощью обычного программного обеспечения, лучше отдать предпочтение логическим методам и традиционному программированию.

Рис. 3. Схематическое изображение CRISP-DM – модели управления проектами в области науки о данных и ИИ

Рассмотрим особенности сферы государственной службы. Для дальнейшего анализа необходимо выделить типы государственных услуг и выделить отличия сферы государственных услуг от сферы частного бизнеса.

Государственные учреждения предоставляют гражданам целый ряд государственных услуг. Большинство авторов выделяет такие типы государственных услуг как административные услуги, социальные услуги, образование, здравоохранение, услуги безопасности, а также инфраструктурные услуги [2].

Кроме того, ряд авторов предлагает разделять государственные услуги на две категории: специальные и общие. Специальные государственные услуги прямо запрашиваются гражданами и оказывают влияние только на одного или нескольких граждан. Общие государственные услуги предоставляются правительством без специального запроса и касаются всех или большинства граждан [2; 13].

Таким образом, государственные услуги предлагается разделить на шесть типов, представленных в таблице 1.

Специальные услуги требуют более высокого уровня точности и ответственности, чем общие услуги. Поэтому использование ИИ на сегодняшний день более распространено в сфере общих государственных услуг, а будущие проекты внедрения ИИ в этой сфере с большей вероятностью окажутся успешными [2]. Вопрос использования ИИ в сфере специальных государственных услуг требует отдельного дополнительного

изучения мирового опыта и поиска возможностей повышения надежности и прозрачности таких систем.

Таблица 1. Шесть типов государственных услуг*

Специальные услуги	Общие услуги
Специальные административные, социальные услуги и образование	Общие административные, социальные услуги и образование
Специальные услуги сферы безопасности и здравоохранения	Общие услуги сферы безопасности и здравоохранения
Специальные инфраструктурные услуги	Общие инфраструктурные услуги

* составлено на основе [2].

Независимо от категории, государственные услуги отличаются от услуг сферы частного бизнеса четырьмя основными аспектами [2, 14].

Во-первых, в государственном секторе отсутствует конкуренция между поставщиками услуг. Каждая услуга предлагается одной конкретной организацией, следовательно, у граждан отсутствует выбор между услугами или их поставщиками.

Во-вторых, целью государственных учреждений является эффективное решение вопросов и обеспечение равного доступа к их решению, в то время как частные компании стремятся к получению прибыли. Государственные услуги могут предоставляться даже там, где они неэффективны и ведут к высоким затратам.

В-третьих, трудно определить потребительскую ценность государственных услуг, поскольку граждане, как правило, являются не столько потребителями, сколько получателями государственных услуг без особых требований. Например, это касается таких общественных благ, таких как утилизация отходов или безопасность, обеспечиваемая полицией и военными. Следовательно, гораздо сложнее измерить потребительскую ценность для клиента с точки зрения удовлетворенности.

В-четвертых, результаты решений в государственном секторе должны быть полностью обоснованными. Такая необходимость отчитываться перед гражданами не требуется в частном секторе и, следовательно, представляет собой еще одно важное различие между сферами [10].

Из перечисленных отличий вытекает необходимость использования в государственном секторе искусственного интеллекта «третьего поколения, в котором система искусственного интеллекта сможет интерпретировать и объяснить алгоритм принятия решений, даже если он имеет природу «черного ящика», то есть объяснимый ИИ [16, с. 4].

Показательной является история с программным обеспечением COMPAS, разработанным частной американской компанией Equivant. Данный программный продукт, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, позиционировался как продукт, который должен помогать сотрудникам уголовного правосудия вести уголовные дела на основе оценки риска рецидива. То есть, COMPAS должен был принимать решения о необходимости помещения преступника под стражу или надзор из-за высокой вероятности рецидива. С 2012 года оценки COMPAS стали частью отчетов о расследованиях в Висконсине и других штатах США.

Однако вскоре программный продукт вызвал серьезные споры среди пользователей как в общественных, так и в юридических кругах. Серия экспериментов показала, что даже неопытные в юридическом отношении люди и гораздо более простые алгоритмы могут достичь таких же или даже лучших показателей прогноза, чем COMPAS. Второе нарекание было связано с проприетарностью программы. Поскольку COMPAS был

разработан коммерческой компанией, то федеральный надзор или прозрачность работы алгоритма отсутствовали. Работа алгоритма видна только его разработчикам, не имеющим юридического образования, профессиональных или этических обязательств. К тому же ни судья, ни ответчик не могли сделать запрос к алгоритму для объяснения принятого решения [14].

Этот инцидент говорит о том, что одним из ключевых требований к программным продуктам на основе ИИ, внедряемым в сфере государственных услуг, является объяснимость.

Для того чтобы ИИ считался объяснимым, необходимо выполнение следующих трех правил:

- контролируемая точность прогноза;
- прослеживаемость;
- интерпретируемость.

Контролируемая точность прогноза достигается за счет методов, которые анализируют входные данные после того, как те проходят через алгоритм, и сравнивают полученный результат с прогнозируемым, используя собственный специально обученный на этих данных алгоритм.

Прослеживаемость обеспечивается методами, сравнивающими работу каждого «нейрона» нейросети с эталонным показателем и показывающими зависимости между ними [17].

Интерпретируемость отражает, насколько пользователь может понять обоснование принятого решения, а также оценить вероятность успеха работы модели.

Проблема объяснимости наиболее актуальна для сферы специальных государственных услуг.

Еще одной неочевидной проблемой является проприетарность программного обеспечения. Как и в случае с программным продуктом COMPAS, разработчики проприетарного программного обеспечения могут ставить свои условия, отказываясь делать работу системы прозрачной для пользователей. В то время как для задач государственной службы, прозрачность является ключевым требованием. Поэтому, на государственном уровне необходимо принятие жестких требований, которым должен соответствовать искусственный интеллект, используемый для задач государственной службы.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В статье рассмотрена сфера государственных услуг, как среда для использования ИИ. Выделены особенности этой сферы и проанализированы требования и ограничения, которые эти особенности накладывают на программные продукты на основе ИИ. С другой стороны, рассмотрены особенности управления проектами в области ИИ, которые оказывают существенное влияние на успешность этих проектов. На основе анализа можно выделить ряд компетенций в области ИИ, критически важных для овладения государственными служащими:

- четкое понимание терминов «искусственный интеллект», «машинное обучение», «наука о данных» и их взаимосвязь;
- понимание особенностей управления проектами в области науки о данных и способность взвешенно принимать решение о целесообразности такого проекта в конкретной ситуации;
- понимание повышенных требований к программным продуктам в сфере специальных государственных услуг;
- понимание термина «объяснимый ИИ» и важности требования объяснимости для программных продуктов, используемых в сфере специальных государственных услуг.

Список литературы

1. Sarker, I.H. Data Science and Analytics: An Overview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective / I.H. Sarker // SN Computer Science. – 2021. – Vol. 2(5):377. – DOI:10.1007/s42979-021-00765-8 (дата обращения 10.09.2024).
2. Gesk, T.S., Artificial intelligence in public services: When and why citizens accept its usage / T.S. Gesk, M. Leyer // Government Information Quarterly. – 2022. – Vol. 39, № 3. – pp. 2-12. – DOI:10.1016/j.giq.2022.101704 (дата обращения 10.09.2024).
3. Baeroc, K. How to achieve trustworthy artificial intelligence for health / K. Baeroc, A. Miyata-Sturm, E. Henden // Bulletin of the World Health Organization. – 2020. – Vol. 98(4). – pp. 257–262. – DOI: 10.2471/BLT.19.237289 (дата обращения 28.08.2024).
4. Добробаба, М.Б. Цифровизация государственной службы: проблемы правового обеспечения / М.Б. Добробаба // Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции: в 6 томах. – Казань, 2023. – С. 112-118.
5. Desouza, K.C. Delivering Artificial Intelligence in Government: Challenges and Opportunities / K.C. Desouza. – IBM Center for The Business of Government, 2018. – 48 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.businessofgovernment.org> (дата обращения: 07.09.2024).
6. Mikhaylov, S. Artificial intelligence for the public sector: opportunities and challenges of cross-sector collaboration / S. Mikhaylov, M. Esteve, A. Campion // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – Vol. 376, Iss. 2128. – 21 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0357> (дата обращения: 07.09.2024).
7. Добролюбова, Е.И. Цифровое будущее государственного управления по результатам / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков, А.А. Ефремов, Е.Н. Ключкова, Э.В. Талапина, Я.Ю. Старцев. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 114 с.
8. Васин, С.Г. Искусственный интеллект в управлении государством / С.Г. Васин // Управление. – № 3. – 2017. – С. 5-10.
9. Wang W. Artificial Intelligence: A Study on Governance, Policies, and Regulations / W. Wang, K. Siau // MWAIS, 2018, Proceedings. 40 [Электронный ресурс]. – URL: <https://aisel.aisnet.org/mwais2018/40> (дата обращения: 05.09.2024).
10. West D. How artificial intelligence is transforming the world / D. West, J. Allen // BROOKINGS, Tuesday, April 24, 2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.brookings.edu/research/how-artificialintelligence-is-transforming-the-world/> (дата обращения: 05.09.2024).
11. Han, J. Data mining: concepts and techniques / J. Han, J. Pei, M. Kamber. – Amsterdam: Elsevier, 2012. – 740 p. – ISBN 978-0-12-381479-1 (дата обращения 29.08.2024).
12. Schröer, C. A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Mode Procedia Computer Science / C. Schröer, F. Kruse, J.M. Gómez. – 2021. – Vol. 181. – pp. 526–534. – DOI:10.1016/j.procs.2021.01.199 (дата обращения 29.08.2024).
13. Halaris, C., Magoutas, B., Papandromichelaki, X., Menraz, G. Classification and synthesis of quality approaches in e-government services // Internet Research. – 2007. – Vol. 17(4). – pp. 378-401. – DOI:10.1108/10662240710828058 (дата обращения 10.09.2024).
14. Leyer, M. Decision augmentation and automation with artificial intelligence: Threat or opportunity for managers? / M. Leyer, S. Schneider // Business Horizons. – 2021. – Vol. 64(5). – pp. 711–724. – DOI:10.1016/j.bushor.2021.02.026 (дата обращения 10.09.2024).

15. Sager, F. Accountability of public servants at the street level / F. Sager, E. Thomann, P. Hupe // The Palgrave handbook of the public servant. – Palgrave Macmillan, 2020. – pp. 1-17. – DOI:10.1007/978-3-030-03008-7_5-1 (дата обращения 10.09.2024).

16. Аверкин, А.Н. Объяснимый искусственный интеллект как часть искусственного интеллекта третьего поколения / А.Н. Аверкин // Речевые технологии. – 2023. – №1. – С. 4-10.

17. Shrikumar, A. Learning Important Features Through Propagating Activation Differences / A. Shrikumar, P. Greenside, A. Kundaje // Proceedings 34 th International Conference on Machine Learning, Sydney, Australia, 2017. – pp. 3145-3153. – DOI: 10.48550/arXiv.1704.02685 (дата обращения 10.09.2024).

Брадул Наталья Валерьевна, канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий кафедрой информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: nbradul@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0498-4938

Литвак Елена Геннадиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры информационных технологий, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия

E-mail: altrt@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9123-5053

Поступила в редакцию 20.09.2024 г.

UDC 330.341:005

DOI 10.5281/zenodo.13960725

BRADUL Natalia¹,
LITVAK Elena¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Service, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

FEATURES OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIELD OF PUBLIC SERVICES

In recent years, artificial intelligence technologies have been actively introduced into all spheres of economic activity. The volume of the artificial intelligence market in the Russian Federation is characterized by rapid growth – from 9 billion rubles in 2019 to 747.5 billion rubles in 2023, the volume of government funding for artificial intelligence increased more than five times from 2021 to 2024.

The public sector is no exception, for which artificial intelligence provides many opportunities. Decree of the President of the Russian Federation No. 490 of 10.10.2019 of the Russian Federation approved the "National Strategy for the Development of artificial Intelligence for the period up to 2030", which aims to ensure Russia's technological leadership in the global market in the field of artificial intelligence. The strategy also provides for measures to introduce artificial intelligence technologies into the public administration system.

In addition, measures for the development of artificial intelligence will be integrated into the new national project "Data Economy and digital Transformation of the state". In two years, it is planned to create an artificial intelligence platform for government and social management. This will improve and automate many processes and thus improve the quality of services for citizens.

However, the public service is more likely than private business to encounter dissatisfaction and distrust from both consumers and public servants themselves about the use of artificial intelligence.

In this regard, the article solves the urgent task of analyzing the peculiarities of the sphere of public services as an environment for the implementation of software products based on artificial intelligence, describes the methodologies of project management related to information technology and highlights the model of project management in the field of data science, analyzes the attitude of civil servants and ordinary consumers of public services to artificial intelligence and their expectations from its use.

Key words: *government employees, artificial intelligence, machine learning, data science.*

References

1. Sarker, I.H. Data Science and Analytics: An Overview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective / I.H. Sarker // SN Computer Science. – 2021. – Vol. 2(5):377. – DOI:10.1007/s42979-021-00765-8 (date of application: 10.09.2024).
2. Gesk, T.S., Artificial intelligence in public services: When and why citizens accept its usage / T.S. Gesk, M. Leyer // Government Information Quarterly. – 2022. – Vol. 39, № 3. – pp. 2-12. – DOI:10.1016/j.giq.2022.101704 (date of application: 10.09.2024).
3. Baeroe, K. How to achieve trustworthy artificial intelligence for health / K. Baeroe,

A. Miyata-Sturm, E. Henden // Bulletin of the World Health Organization. – 2020. – Vol. 98(4). – pp. 257–262. – DOI: 10.2471/BLT.19.237289 (date of application: 28.08.2024).

4. Dobrobaba, M.B. Digitalization of public service: problems of legal support / M.B. Dobrobaba // Collection of scientific works of the II International Scientific and Practical Conference: in 6 volumes. – Kazan, 2023. – pp. 112-118. (In Russ.)

5. Desouza, K.C. Delivering Artificial Intelligence in Government: Challenges and Opportunities / K.C. Desouza. – IBM Center for The Business of Government, 2018. – 48 p. – URL: <https://www.businessofgovernment.org> (date of application: 07.09.2024).

6. Mikhaylov, S. Artificial intelligence for the public sector: opportunities and challenges of cross-sector collaboration / S. Mikhaylov, M. Esteve, A. Campion // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. – Vol. 376, Iss. 2128. – 21 p. – URL: <https://doi.org/10.1098/rsta.2017.0357> (date of application: 07.09.2024).

7. Dobrolyubova, E.I. Digital future of public administration based on results / E.I. Dobrolyubova, V.N. Yuzhakov, A.A. Efremov, E.N. Klochkova, E.V. Talapina, Ya.Yu. Startsev. – M.: Publishing house "Delo" RANEPА, 2019. – 114 p. (In Russ.)

8. Vasin S.G. Artificial Intelligence in State Management / S.G. Vasin // UPRAVLENIE / MANAGEMENT (Russia). – № 3. – 2017. – С. 5-10. (In Russ.)

9. Wang W. Artificial Intelligence: A Study on Governance, Policies, and Regulations / W. Wang, K. Siau // MWAIS, 2018, Proceedings. 40. – URL: <https://aisel.aisnet.org/mwais2018/40> (date of application: 05.09.2024).

10. West D. How artificial intelligence is transforming the world / D. West, J. Allen // BROOKINGS, Tuesday, April 24, 2018. – URL: <https://www.brookings.edu/research/how-artificialintelligence-is-transforming-the-world/> (date of application: 05.09.2024).

11. Han, J. Data mining: concepts and techniques / J. Han, J. Pei, M. Kamber. – Amsterdam: Elsevier, 2012. – 740 p. – ISBN 978-0-12-381479-1 (date of application: 29.08.2024).

12. Schröer, C. A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Mode Procedia Computer Science / C. Schröer, F. Kruse, J.M. Gómez. – 2021. – Vol. 181. – pp. 526–534. – DOI:10.1016/j.procs.2021.01.199 (date of application: 29.08.2024).

13. Halaris, C., Magoutas, B., Papandromichelaki, X. Menraz, G. Classification and synthesis of quality approaches in e-government services // Internet Researchg. – 2007. – Vol. 17 (4). – pp. 378-401. – DOI:10.1108/10662240710828058 (date of application: 10.09.2024).

14. Leyer, M. Decision augmentation and automation with artificial intelligence: Threat or opportunity for managers? / M. Leyer, S. Schneider // Business Horizons. – 2021. – Vol. 64(5). – pp. 711–724. – DOI:10.1016/j.bushor.2021.02.026 (date of application: 10.09.2024).

15. Sager, F. Accountability of public servants at the street level / F. Sager, E. Thomann, P. Hupe // The Palgrave handbook of the public servant. – Palgrave Macmillan, 2020. – pp. 1-17. – DOI: 10.1007/978-3-030-03008-7_5-1 (date of application: 10.09.2024).

16. Averkin, A. N. Explicable artificial intelligence as part of 3rd generation artificial intelligence / A.N. Averkin // Speech technologies. – 2023. – №1. – pp. 4-10. (In Russ.)

17. Shrikumar, A. Learning Important Features Through Propagating Activation Differences / A. Shrikumar, P. Greenside, A. Kundaje // Proceedings 34 th International Conference on Machine Learning, Sydney, Australia, 2017. – pp. 3145-3153. – DOI: 10.48550/arXiv.1704.02685 (date of application: 10.09.2024).

Bradul Natalia, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Information Technology, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: nbradul@mail.ru

ORCID: 0000-0002-0498-4938

Litvak Elena, Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Information Technology, Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, Russia

E-mail: alttt@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-9123-5053

Received 20.09.2024